

MeAqua: Mehrsprachige Autor:innen des 19. Jahrhunderts quantitativ erforschen

Ein Forschungsbericht

Autorinnen: Jana-Katharina Mende, Anna Maria Franke, Verena Schmitt, Karin Wallner

Gefördert durch das HERMES Forschungsstudienprogramm

Inhalt

1 Mehrsprachige Literaturgeschichte quantitativ erschließen: Projektziele und -kontext	2
1.1 Forschungskontext und -interesse	2
1.2 Konkrete Projektziele	2
1.3 Methodischer Ansatz	3
1.4 Projektteam	3
2 Quellen & Datengrundlage: Historische Autor:innenlexika	3
3 Methodik und Workflow	4
3.1 Datenerfassung und -strukturierung	4
3.2 Spezifische Datenerhebung (Sprachen und Zeiträume)	5
4 Qualitätssicherung und Dokumentation	6
5 Schwierigkeiten bei der Recherche und Datenmodellierung	6
6 Datenstruktur	7
6.1 Technische Grundstruktur	7
6.2 Haupttabellen der Datenbank	7
6.3 Verknüpfungsstruktur	8
7 Ergebnisse und Analysen	9
7.1 Zentrale Erkenntnisse	9
7.2 Beispielabfragen und Visualisierung	10
7.3 Vorschläge für die weitere Nutzung	12
7.4 Datensätze und Publikation	12
8 Nutzung & Weiterverwendung	13
9 Literatur	13
Abbildungsverzeichnis	14

1 Mehrsprachige Literaturgeschichte quantitativ erschließen: Projektziele und -kontext

Die deutsche Literatur des 19. Jahrhunderts wird traditionell als einsprachige Nationalliteratur dargestellt. Neuere Forschungsansätze der letzten zwanzig Jahre stellen diese Sichtweise jedoch zunehmend in Frage. Unser Projekt leistet hierzu einen Beitrag, indem es erstmals die mehrsprachige Dimension der deutschen Literaturgeschichte für einen Teilbereich quantitativ erfasst und analysiert. Das Projekt untersucht insbesondere mehrsprachige Autor:innen aus Regionen mit deutscher Minderheit unter russischer Herrschaft, darunter die historischen Regionen Estland, Livland, Kurland sowie vergleichend Litauen und Teile der Ukraine. Der kulturelle Einflussbereich umfasst die Großmächte Preußen, Russland und das Habsburger Reich (Galizien). Gleichzeitig werden in diesem Projekt literaturhistorische Quellen als Daten aufbereitet und mit Normdaten angereichert – in diesem Prozess entsteht Wissen über die (Nicht)Weitergabe von Informationen über mehrsprachige, häufig nicht-kanonisierte Autor:innen.

1.1 Forschungskontext und -interesse

Dieses Projekt zielt darauf ab, mithilfe kulturtopographischer Ansätze eine mehrsprachige Dimension in der Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts quantitativ zu erschließen und damit vorherrschende nationale Narrative der Literaturgeschichtsschreibung zu ergänzen. Deutsche Literatur im 19. Jahrhundert erscheint meist als einsprachige Nationalliteratur in der Literaturgeschichtsschreibung. In den letzten zwanzig Jahren wird diese Darstellung nicht nur in der germanistischen Forschung zunehmend auf den Prüfstand gestellt und mit Annahmen der Verflechtungsgeschichte (Werner/Zimmermann 2004, Werberger 2012 u.a.) ergänzt, die auf die Verbindungen und Verwebungen mehrsprachiger und translatorischer Literaturbeziehungen eingehen. Die Geschichte mehrsprachiger Literatur wird damit zu einem neuen, zentralen Forschungsgegenstand. Um diese dann mit quantitativen und qualitativen Studien durchzuführen, braucht es das, was Schöch (2013) als „smart data“ also qualitativ hochwertige, ausgearbeitete Datensätze bezeichnet. Dafür soll das vorliegende Set ein Beispiel sein.

1.2 Konkrete Projektziele

- Quantitative Erschließung von Mehrsprachigkeit in der Literaturgeschichte
- Erstellung und Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Datensets zu 190 mehrsprachigen Autor:innen
- Ergänzung vorherrschender nationaler Narrative der Literaturgeschichtsschreibung
- Sichtbarmachung und Schließung von Forschungs- und Datenlücken

1.3 Methodischer Ansatz

Das Projekt basiert auf der systematischen Auswertung historischer Schriftstellerlexika des 19. Jahrhunderts. Der Pilotdatensatz von etwa 200 Einträgen wird als Teil eines größeren Forschungsprojekts zu mehrsprachigen Autor:innen modelliert und veröffentlicht, wodurch erstmals quantitative Aussagen über die Verbreitung und Charakteristika literarischer Mehrsprachigkeit möglich werden.

1.4 Projektteam

Das interdisziplinäre Projektteam verbindet Expertise aus Literaturwissenschaft, Komparatistik und Digital Humanities. Die Projektleitung liegt bei Jana-Katharina Mende (Komparatistik/Literaturwissenschaft), die auch für die konzeptionelle Ausrichtung des Projekts verantwortlich ist. Karin Wallner verantwortete aus den Digital Humanities kommend das Datenmanagement und die Datenstrukturierung. Die systematische Recherche und Datenaufbereitung wurden von Anna Maria Franke (Komparatistik) und Verena Schmitt (Literaturwissenschaft) durchgeführt.

2 Quellen & Datengrundlage: Historische Autor:innenlexika

Die Datengrundlage bilden zwei zentrale Literatur und Autorenlexika des 19. Jahrhunderts: Franz Brümmers *Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart* (1870er Jahre, (Brümmer 1913)) und Sophie Patakys *Lexikon deutscher Frauen der Feder* (1898). Diese Lexika waren Großprojekte der Literaturgeschichtsschreibung mit dem Ziel, biographische Daten und Bibliographien zeitgenössischer Autor:innen möglichst vollständig zu dokumentieren. Sie bieten wertvolle Informationen über Lebens- und Wirkungsorte sowie Sprachkenntnisse und eignen sich damit sowohl als Faktenbasis für kulturwissenschaftlich-literaturhistorische Untersuchungen als auch als wissenschaftsgeschichtliche Dokumente.

Brümmer verfolgte in seinem achtbändigen Werk das Prinzip größtmöglicher Vollständigkeit, ohne dabei Maßstäbe literarischen Wertes anzulegen. Pataky, selbst mehrsprachig und im heutigen Tschechien geboren, legte das bis dahin umfangreichste Schriftstellerinnenlexikon vor. Sie verwendete bewusst einen weiten Literaturbegriff und schloss neben Autorinnen auch „Redactricen“ und Übersetzerinnen ein. Beide Lexika verwenden das Attribut „deutsch“ ohne explizite Definition – es kann sich sowohl auf die Publikationssprache als auch auf eine ethnisch-kulturelle Zugehörigkeit beziehen. Die Berücksichtigung von Patakys Autorinnenlexikon soll an dieser Stelle zum einen für eine größere Vollständigkeit sorgen, da hier Autorinnen verzeichnet sind, die bei Brümmer nicht erscheinen. Zum anderen sorgt diese

Quelle dafür, die auch in Bezug auf digitale Daten vorliegende Gender Gap bzw. Gender-Data-Gap (Juen 2021) zu korrigieren. Selbst damit sind die Daten nicht ausgeglichen, sodass ca. ein 25% Autorinnen und 75% Autoren im Datensatz sind, was allerdings auch im relativen Verhältnis zu schreibenden Frauen bzw. Männern zu der Zeit gesehen werden muss.

Besonders relevant für unser Projekt ist, dass beide Lexika zahlreiche Autor:innen verzeichnen, die außerhalb des einsprachig deutschsprachigen Raums wirkten, darunter viele in Gebieten der heutigen Ukraine, den baltischen Staaten und Belarus. Die Einträge enthalten typischerweise biographische Informationen (Lebensdaten und -orte) sowie bibliographische Angaben zu Publikationen, wobei die Wirkungsorte teils mit genauen Adressen, teils nur mit Städte- oder Ländernamen dokumentiert sind, teils ganz fehlen.

Die Literaturlexika liegen im Deutschen Textarchiv als Textdateien (XML, TXT, HTML) vor. Sie enthalten die Lexikonartikel, die unsystematisch und unstrukturiert biographische und bibliographische Informationen zu Autor:innen umfassen. Die XML-Dateien sind die Grundlage für die Daten, die im Projekt entstehen. Die Textdateien stehen im Deutschen Textarchiv unter einer Creative Commons Lizenz (CC BYSA 4.0) zur Verfügung und können daher für die weitere Bearbeitung verwendet werden.

3 Methodik und Workflow

Die Erschließung und Aufbereitung der Daten aus den Literaturlexika erfolgten in mehreren systematischen Arbeitsschritten:

3.1 Datenerfassung und -strukturierung

1. Basisdatenerhebung:

- Automatisierte Erstellung von Namenslisten (ca. 15.000 Autor:innen) durch Python-Abfragen der XML-Dateien
- Abgleich mit der Gemeinsamen Normdatei (GND) über Python und OpenRefine
- Manuelle Überprüfung und Korrektur nicht eindeutiger Zuordnungen
- Manuelle Textsuche nach Orten in den Zielregionen (baltische, ukrainische Regionen, Belarus) unter Verwendung der im Text vorhandenen deutschen Ortsnamen (Dorpat statt Tartu, Reval statt Tallinn). Wir haben diese Ortsnamen in den Tabellen beibehalten, um die Übernahme aus den historischen Daten zu markieren, hiermit soll kein (post-)imperialer Anspruch durchklingen. Durch die GeoNames-IDs ist eine neutrale Möglichkeit der Durchsuchung gegeben.

2. Geodaten-Anreicherung:

- Integration von Geodaten zu Geburts-, Sterbe- und Wirkungsorten mittels OpenRefine und Python
 - Verknüpfung mit GeoNames-Identifiern
 - Filterung nach Autor:innen mit Wirkungsorten in den Zielregionen
3. Datenmodellierung:
- Erstellung von CSV-Tabellen zu Autor:innen (Namen, biographische Angaben), Orten, Sprachen, Geschlecht, Werken
 - Entwicklung einer relationalen Datenbankstruktur in LibreOfficeBase
 - Verknüpfung von Autor:innen, Orten, Sprachen, Geschlecht über eindeutige Identifier
 - Integration von Normdaten (GND, GeoNames-IDs, ISO-Sprachcodes)

3.2 Spezifische Datenerhebung (Sprachen und Zeiträume)

1. Sprachrecherche:

Die Sprachen wurden in mehreren Schritten erfasst, um für möglichst viele Personen möglichst viele Sprachen zu erfassen.

- a. Systematische Auswertung der Lexikoneinträge in Bezug auf Sprachkenntnisse. Wurden hier bereits umfangreiche Informationen für eine Person gefunden, so galt die Recherche als abgeschlossen. Wurden keine Informationen im Lexikon gefunden, folgten Schritt B und C.
- b. Recherche in der GND, über die in dem jeweiligen GND-Eintrag verlinkten biographischen Quellen und weiteren Quellen. Hier wurden zur Überprüfung das *Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart* (Gottzmann /Hörner 2007), das *Baltisches Biografisches Lexikon digital* (Baltische Historische Kommission 2023) sowie Publikationen der Autor:innen selbst, soweit vorhanden, herangezogen.
- c. Erfassung von Sprachkenntnissen und, wenn möglich, Publikationssprachen, z. B. durch Angabe von Werken und Übersetzungsarbeiten.
- d. Berücksichtigung des historischen Kontexts (z. B. Unterrichtssprachen an Universitäten, Sprachen im Studium (Latein für Medizin; Latein, Hebräisch, Altgriechisch für Theologie))
- e. Dokumentation der Quellenbelege (in einem Kommentarfeld) und Verlässlichkeit der Informationen (sicher/unsicher). Aus diesen Informationen lässt sich auch die

Recherchestufe (Informationen aus den Lexika, den Quellen, eigenen Publikationen) entnehmen.

2. Erhebung von Zeiträumen

Erfassung von Aufenthaltszeiträumen an verschiedenen Orten, basierend auf einer systematischen Auswertung biographischer Informationen in den Lexikonartikeln. Leerstellen und ungenaue Angaben wurden dafür standardisiert. Dieses Vorgehen wurde für den spezifischen Fall in der Dokumentation festgehalten.

4 Qualitätssicherung und Dokumentation

1. Kontinuierliche Dokumentation aller Arbeitsschritte, diese sind in jeweils einer Tabelle für Sprachen und Zeiträume mit Kommentarfeld erfasst, die ebenfalls auf Github zur Verfügung stehen (Dokumentationstabellen). Hier sind auch Zweifelsfälle mit Kommentar separat erfasst, für die die bestehenden offenen Fragen noch einmal explizit festgehalten wurden.
2. Systematische Erfassung von Unsicherheiten und offenen Fragen in der Dokumentation, erfasst in einem gemeinsamen Dokument des Teams.
3. Regelmäßige Team-Abstimmungen zur Vereinheitlichung der Erfassungskriterien
4. Mehrfache manuelle Überprüfung des Datensatzes durch verschiedene Personen im Team

Der resultierende Pilotdatensatz umfasst 190 Autor:innen und ermöglicht erstmals quantitative Aussagen über mehrsprachige Schriftsteller:innen in den untersuchten Regionen des 19. Jahrhunderts.

5 Schwierigkeiten bei der Recherche und Datenmodellierung

Aufgrund der teils unvollständigen Quellenlage, die sich aus den heterogenen Angaben in den Lexikonartikeln ergeben, konnten nicht für alle Datensätze vollständige Informationen zu Sprachkenntnissen und Lebensorten erhoben werden. In diesen Fällen wurde das in der Dokumentation vermerkt (siehe dort). So waren z. B. die Angaben zu Sprachen und Orten zu allgemein („orientalische Sprachen“, „Reisen in Europa“) oder fehlten ganz. In diesen Fällen wurde das in einem Kommentar vermerkt. Auch diese fehlenden Informationen sind aussagekräftig, wenn man sie als diskursformende Auslassungen versteht, die bei den Ergebnissen berücksichtigt werden müssen (siehe Ergebnisse).

Abgesehen von den Rechenschwierigkeiten bestanden die auffälligsten Probleme beim Abgleich mit den GND-Identifiern. Ursprünglich hatten wir angenommen, dass wir einen großen Teil der Informationen aus den schon vorliegenden Angaben zu der Person über die Normdaten in unseren Datensatz übernehmen können. Geplant war, Ortsdaten aus der GND, wenn möglich auch Sprachdaten zu übernehmen. Das war aufgrund der geringen Angaben zu den für uns relevanten Personen nicht möglich, die historischen Daten aus den Lexika waren weitaus umfangreicher, sowohl hinsichtlich der Lebensorte als auch der Sprachkenntnisse. Hier mussten wir also diese Angaben manuell erfassen. Bei der Verknüpfung mit Normdaten ergab sich in einigen Fällen, dass für eine Person kein GND-Identifizier vorlag. Für diese Personen wurde eine spezielle ID für die relationale Datenbank vergeben (unidentified001 usw.).

6 Datenstruktur

6.1 Technische Grundstruktur

Der Datensatz wurde als relationale Datenbank in LibreOfficeBase entwickelt. Die technische Umsetzung erfolgte in zwei Phasen:

1. Erfassung der Daten in CSV-Dateien für maximale Flexibilität und Interoperabilität
2. Überführung der Daten zu Personen, Orten, Sprachen, Geschlecht in eine strukturierte Datenbank mit relationalen Verknüpfungen

6.2 Haupttabellen der Datenbank

1. Namen

- Primärschlüssel: GND-Identifizier
- Nachname
- Vorname
- Alternativ

2. Orte

- Orts-ID
- Ortsname
- Koordinaten
- GeoNames-ID

3. Sprachen

- Sprachen-ID

- Sprachename
- ISO

4. Geschlecht

- GND
- Geschlecht

5. Biographie

- GND
- Biographische Angaben aus den Lexika

Zudem stehen Informationen zu den Werken und den Zeiträumen der Aufenthalte der Personen an bestimmten Orten als CSV-Tabellen zur Verfügung.

6.3 Verknüpfungsstruktur

Die Verknüpfung der Tabellen erfolgt über das Prinzip der Primär- und Fremdschlüssel. Der Primärschlüssel einer Tabelle kann als Fremdschlüssel in einer anderen Tabelle angegeben werden (z. B. in unserem Fall der GND-Identifizier), wodurch eine Verbindung zwischen den Tabellen hergestellt wird und mittels Abfragen Informationen aus den verknüpften Tabellen extrahiert werden können. In dem unten sichtbaren Relationsschema markiert eine Verbindung zwischen zwei Tabellen eine solche Relation zwischen Primär- und Fremdschlüssel und zeigt die Relationen der Datenbank an.

Abbildung 1 Relationsschema der LibreBaseDatenbank

7 Ergebnisse und Analysen

7.1 Zentrale Erkenntnisse

Die Erstellung des Datensets zu mehrsprachigen Autor:innen im 19. Jahrhundert hat durch den Abgleich mit Normdaten folgendes gezeigt: Die Normdaten sind in Bezug auf Mehrsprachigkeit und die Lebensorte der Autor:innen unzureichend. Besonders in Bezug auf die unterschiedlichen Sprachkenntnisse, die sich gerade außerhalb des deutschsprachigen Raums herausbilden, sind die Angaben zu den Wirkungsorte notwendig. Diese mussten fast vollständig aus den historischen Lexika recherchiert werden. Würde man nur die Normdaten für die Analysen heranziehen, so blieben die Migrationsgeschichten und damit auch die entsprechenden Sprachwechsel der Autor:innen im Dunklen. Hier kann unsere Studie als Korrektiv dieser Lesart dienen. Die epistemische Dimension von Normdaten kann gerade im Sinne dessen, was Gogolin als ‚monolingualen Habitus‘ (Gogolin 2013) im Sinne eines Andersen’schen nation buildings versteht, nicht unterschätzt werden. Unsere Studie ergänzt daher für diesen kleinen Datensatz die relevanten Informationen, weist aber damit auch auf größere und strukturelle Lücken hin.

Der Datensatz selbst bietet die Grundlage für zahlreiche Abfragen und statistische Auswertungen zu Mehrsprachigkeit, bei der eine der Sprachen immer Deutsch ist, in den Untersuchungsregionen, in den historischen Regionen Estland, Livland, Kurland sowie in Teilen Galiziens.

7.2 Beispielabfragen und Visualisierung

Abbildung 2: Wirkungsorte der Autor:innen im Datensatz, erstellt mit Palladio, Größe der Punkte entspricht der Anzahl der Personen

Orte

Die Übersicht enthält die Lebensorte aller Autor:innen im Datensatz. Es zeigt sich eine Konzentration in den historischen Regionen der drei Ostseegouvernements des Russischen Zarenreichs, in denen eine deutsche Minderheit lebte. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Wirkungsorte weit über diese Regionen hinausgehen und z. B. auch in die USA reichen.

Über die CSV-Tabellen sowie die Datenbank können die Wirkungsorte in Verbindung mit den jeweiligen Autor:innen abgerufen werden. Dadurch sind Abfragen wie „Wer lebte in Riga und Berlin?“ oder „Wie viele Autor:innen lebten in Reval/Tallinn?“ möglich.

Sprachen

Abbildung 3: Die 10 häufigsten Sprachen im Datensatz neben Deutsch

In der Übersicht zu den Sprachen zeigt sich, dass altsprachliche Kenntnisse, insbesondere Latein, weit verbreitet waren. Danach folgt mit Russisch die offizielle Sprache der Großmacht des Russischen Reichs und danach moderne Fremdsprachen wie Französisch und Englisch. Polnisch als Bildungssprache im ehemaligen Gebiet von Polen-Litauen schließt an. Erst dann folgen die Regionalsprache Estnisch. Diese Ergebnisse deuten auf Mehrsprachigkeit durch Bildung (Latein in der altsprachlichen Bildung und an der Universität, moderne Fremdsprachen wie Französisch, seltener Englisch und Italienisch) hin. Sie verdeutlichen die Bedeutung der offiziellen Sprache der Imperialmacht Russlands, da Russisch ebenfalls weit verbreitet ist. Und es zeigt sich, dass die Regionalsprachen Estnisch, Lettisch, Ukrainisch, Litauisch stark unterrepräsentiert sind. Insgesamt wurden 31 verschiedene Sprachen verzeichnet.

Abbildung 4: Sprachkenntnisse von Frauen in den Untersuchungsregionen

Die Sprachen lassen sich in den Abfragen mit verschiedenen anderen Kategorien – z.B. mit Geschlecht wie in Abbildung 4 – verknüpfen. Auch die Ortsabfragen können mit den Sprachen

verbunden werden, indem man z. B. nach den Sprachen von Autor:innen fragt, die in Lemberg lebten.

Die Werke der Autor:innen können über eine Tabelle eingesehen und ausgewertet werden, hier handelt es sich aufgrund der Quellenlage nur um deutschsprachige Werke.

Weitere Möglichkeiten für Beispielabfragen (als Übungen in der Lehre):

Wer lebte in X (z. B. Reval) und sprach Y (z. B. Latein)?

Wer lebte sowohl in Wien als auch in Moskau?

Wie viele/welche Sprachen konnte Person X?

An welchen Orten lebte/wirkte Person X?

Welche Autorinnen lebten in Ort Y?

7.3 Vorschläge für die weitere Nutzung

Inhaltlich schließen sich hier Fragen zu Migrationsbewegungen von Autor:innen an, die anhand des Datensatzes auch für bestimmte Untergruppen, etwa nach Geschlecht, untersucht werden können. Die Daten enthalten Informationen zu häufig nicht-kanonisierten Autor:innen, die für Fragen zur Kanonkritik interessant sein können.

Technisch bieten die CSV-Tabellen in ihrer relationalen Form verschiedene Möglichkeiten zur Weiterverwendung in unterschiedlichen Tools: Sie können in dem Visualisierungstool Palladio für geographische Auswertung oder Netzwerkanalysen verwendet werden. Die Tabellen können außerdem als Grundlage für Netzwerkanalysen in Gephi verwendet werden.

Die Datenmodellierung kann eine Vorlage für ähnliche historische Fragestellungen zur Erforschung von Personen, Werken, Sprachen, Orten sein.

Ein Workflow für die Weiterverwendung mit dem Geo- und Netzwerkvisualisierungstool NodeGoat sowie Tabellen, die für den Upload dort verwendet werden können, werden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

7.4 Datensätze und Publikation

Die Daten zu 190 Personen, 40 Autorinnen und 150 Autoren, liegen auf Github als CSV-Tabellen sowie als Datenbank vor. Die Dokumentationstabellen stehen ebenfalls dort und können als Ausgangspunkt für Recherchen zu Einzelpersonen verwendet werden.

Erste wissenschaftliche Auswertungen zu den mehrsprachigen Daten werden in einem Aufsatz in dem Sammelband Anastasija Kostiucenko, Marion Rutz, Marianna Novosolova: *Mehrsprachigkeit in der Ukraine, Belarus und im Baltikum: aktuelle Tendenzen und historische Hintergründe* (2025, in Vorbereitung) veröffentlicht.

8 Nutzung & Weiterverwendung

- Technische Voraussetzungen

LibreOffice. Alle Abfragen in der Datenbank können über den integrierten Abfrageassistenten oder mit SQL gestellt werden.

- Zugangsinformationen

Die Dateien liegen auf einer Github-Seite und können dort als CSV-Tabellen und als LibreOffice-Datenbank heruntergeladen werden.

MeAqua auf Github: <https://github.com/JaKaMen/meaqua/>

9 Literatur

Baltische Historische Kommission (2023): Baltisches Biografisches Lexikon digital. Online verfügbar unter <https://bbld.de>.

Brümmer, Franz (1913): Lexikon der deutschen Dichter und Prosaisten vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Acht Bände Sechste völlig neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage. Leipzig: Reclam.

Gogolin, Ingrid (2013): The "monolingual habitus" as the common feature in teaching in the language of the majority in different countries. In: *Per Ling.* 13 (2), S. 38–49. DOI: 10.5785/13-2-187.

Gottzmann, Carola L.; Hörner, Petra (Hg.) (2007): Lexikon der deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Berlin: de Gruyter.

Juen, Sara (2021): Feminismus, Algorithmen, Gender-Data-Gap und was das alles mit Bibliotheks- und Informationswissenschaft zu tun hat. DOI: 10.18452/23448.

Palladio: <https://hdlab.stanford.edu/palladio/>

Pataky, Sophie (1898): Lexikon deutscher Frauen der Feder. Eine Zusammenstellung der seit dem Jahre 1840 erschienenen Werke weiblicher Autoren, nebst Biographien der lebenden und einem Verzeichnis der Pseudonyme. 2 Bände. 1. Aufl. Berlin: Carl Pataky.

Schöch, Christof (2013): Big? Smart? Clean? Messy? Data in the Humanities. In: *Journal of Digital Humanities* 2 (3). Online verfügbar unter <http://journalofdigitalhumanities.org/2-3/big-smart-clean-messy-data-in-the-humanities/>.

Werberger, Annette (2012): Überlegungen zu einer Literaturgeschichte als Verflechtungsgeschichte. In: Dorothee Kimmich und Schamma Schahadat (Hg.): *Kulturen in Bewegung. Beiträge zur Theorie und Praxis der Transkulturalität*. Bielefeld: transcript (Kultur- und Medientheorie), S. 109–141.

Werner, Michael; Zimmermann, Bénédicte (Hg.) (2004): *De la comparaison à l'histoire croisée*. Paris: Seuil.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Relationsschema der LibreBaseDatenbank	9
Abbildung 2: Wirkungsorte der Autor:innen im Datensatz, erstellt mit Palladio, Größe der Punkte entspricht der Anzahl der Personen	10
Abbildung 3: Die 10 häufigsten Sprachen im Datensatz neben Deutsch	11
Abbildung 4: Sprachkenntnisse von Frauen in den Untersuchungsregionen	11